

DONIESIENIA

Short notes

Ponowne stwierdzenie *Caradrina kadenii* (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2616084>

Reconfirmation of *Caradrina kadenii* (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland

Caradrina kadenii (FREYER, 1836) jest pontyjsko-śródziemnomorskim gatunkiem należącym do rodziny sówkowatych. Występuje na suchych otwartych przestrzeniach, jednak w wyniku dyspersji i migracji pojawia się w szeregu różnych siedlisk. Do końca XX wieku jej zasięg obejmował Europę południową (Hiszpania, Francja, Włochy, Bałkany) i Azję Mniejszą. Na początku bieżącego stulecia nastąpiła zauważalna ekspansja tego gatunku w kierunku północnym: Wielka Brytania – 2002 r. – hrabstwo Kent (CLANCY S.P. & HONEY M.R. 2003. *Atropos* 20: 14–16), Niemcy – 2005 r. – Bawaria (KRATOCHWILL M. 2005. *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* 7: 137–138), Holandia - 2006 r. – Brielle (SNYERS C. & DE PRINS W. 2008. *Phegea* 36(3): 91), Belgia - 2006 r. – Flandria Zachodnia (VAN VUURE J. 2007. *Entomologische Berichten* 67(4): 151–152). We wszystkich wymienionych krajach obserwowano *C. kadenii* wielokrotnie w kolejnych latach. Niedaleko od Polskiej granicy gatunek wykryto w 2009 roku podczas badań nad sówkami ukraińskiego Zakarpacia (NOWACKI J. & BIDYCHAK R. 2009. *Polish Journal of Entomology* (78): 319–322). W Polsce notowany historycznie wyłącznie na Poniidziu w miejscowości Grabowiec (KOSTROWICKI A. 1953. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 6: 264–443), potem niestwierdzany (BUSZKO J. & NOWACKI J. (Eds.) 2017. *Polish entomological monographs* 13: 1–222).

Nowe stanowisko:

Polska, Dolny Śląsk: Wrocław-Wyspa Opatowicka [XS46], 22.08.2019, 1 ex, do światła lampy żarowo-rtęciowej MIX 160W+ 15W świetlówki UV, leg. X. Dobrzański, Ł. Skoczylas. Oznaczenie potwierdzono w oparciu o budowę aparatu kopolacyjnego.

Z uwagi na zmiany klimatyczne i udokumentowaną ekspansję wielu południowych gatunków motyli na północ, należy spodziewać się kolejnych stwierdzeń gatunku, szczególnie w południowych regionach kraju.

XAVIER DOBRZAŃSKI, Wrocław, Polska
tawulec@gmail.com

ŁUKASZ SKOCZYLAS, Kraków, Polska
actias93@onet.eu

Accepted: 22 January 2019; published: 29 March 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>